

VOLUME-5, ISSUE-6

УДК. 541.18.182.

Пластифицирующее действие поверхностно-активных веществ на основе вторичных продуктов химических и биохимических производств

Мухамедов Кабилджан Гафурович.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова .

Профессор кафедры «Экологии и охраны окружающей среды»

Насирова Нилуфархон Кабилджановна.

Ташкентский государственный аграрный университет. Доцент кафедры «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции»

Аннотация

В работе изучено пластифицирующее действие поверхностно-активных веществ (ПАВ), полученных на основе вторичных продуктов химических и биохимических производств. Рассматриваются особенности структуры и свойств таких ПАВ, а также их влияние на реологические характеристики полимерных и композиционных материалов. Приведены экспериментальные данные, подтверждающие эффективность применения вторичных ресурсов в качестве экологически более безопасных и экономически целесообразных пластификаторов. Особое внимание уделено вопросам устойчивости, совместимости с различными матрицами и перспективам внедрения в промышленное производство.

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, вторичные продукты, пластификаторы, реология, экологическая эффективность, химическая переработка.

Интенсивное развитие промышленности и повышение требований к рациональному использованию природных ресурсов в Узбекистане, ставит перед учеными определенные задачи по разработке новых и усовершенствованию существующих технологических процессов, обладающих принципиально новыми свойствами, повышению требований к качеству выпускаемой продукции и сырья, которые должны быть конкурентоспособными на мировом рынке.

Тенденция использования исключительно местного сырья для производства химических материалов и вывод их на мировой рынок связаны с углублением реформ в экономике Узбекистана, с реализацией программы локализации и создания импортозамещающей продукции. Из вторичных ресурсов, имеющихся в Узбекистане можно получить конкурентоспособную, импортозамещающую продукцию. Таковыми, в частности, могут с успехом выступать производственные отходы химических и биохимических производств.

В настоящее время водорастворимые полиэлектролиты (ВРП) и поверхностно-активные вещества (ПАВ) нашли широкое применение в различных областях народного хозяйства. Они применяются в химической и биохимической промышленности, гидрометаллургии, водоподготовке, нефте-газо добыче, при очистке производственных сточных вод, и в других отраслях народного хозяйства .

VOLUME-5, ISSUE-6

Ежегодная их потребность в Республике Узбекистан составляет более 20-25 тысяч тонн. Используемые на сегодняшний день ВРП и ПАВ в основном завозятся из стран СНГ и дальнего зарубежья, что сказывается на повышении стоимости конечной продукции. В связи с возрастающей потребностью ВРП и ПАВ возникает целесообразность их производства на основе местных сырьевых ресурсов, с применением передовой технологии, что приобретают исключительно важное значение.

Рациональное использование вторичных материальных ресурсов позволяет реализовать закон Республики Узбекистана «Об отходах», организовать производство ВРП и ПАВ, и тем самым обеспечить ритмичность работы производственных предприятий, применяющих их.

Для получения «ВРП» и «ПАВ» в Республике имеется реальная сырьевая база в виде вторичных продуктов химической и биохимической промышленности и они становятся доступными в условиях рынка.

Переработка вторичного сырья в различные полезные продукты наряду с экономической целесообразностью представляет экологическую необходимость для организации эффективных малоотходных технологий. Следовательно, актуальные вопросы переработки вторичных продуктов производства фурановых соединений, представляющих смесь 15 органических соединений (фурфурол 45÷75%; метил фурфурол 15÷25%; фурановые альдегиды 70÷95%; олигомерные продукты 10÷11%; фурфуриловый спирт 44 ÷ 45%; тетрагидрофурфуриловый спирт 40 ÷ 42% и другие соединения), а также кубовых остатков производства нитрила акриловой кислоты (НАК), содержащих 10 ÷ 12% полимеризованного акрилонитрила, предопределили цель и задачи данного научного исследования, которое направлено на создание ресурсосберегающих и малоотходных технологий получения ВРП и ПАВ. Обоснованность и перспективность выбора этих продуктов в качестве сырьевого источника для получения ВРП и ПАВ обусловлены наличием в их составе необходимых активных функциональных групп, таких как карбоксильные и гидроксильные (-COOH и $\text{C}_2\text{H}_4\text{OH}$) и другие.

Целью настоящей работы является изучение поверхностно-активных препаратов условно названного «ВПФС» полученных на основе вторичных продуктов химических и биохимических производств в качестве пластификаторов в дисперсиях минеральных веществ, для сравнения были исследованы известные суперпластификаторы серии «СБ-5» и «С-3».

Величина предельного динамического напряжения сдвига концентрированных суспензий обуславливается совокупностью сил сцепления частиц в местах их контактирования: прочностью (P) индивидуальных контактов между частицами и их числом (n) на единицу поверхности. В этом приближении

$$\tau_0 = n \cdot P;$$

где величина n определяется размером частиц и плотностью упаковки, и при введении добавки изменяется только в определенных пределах за счет протекания процессов пептизации или коагуляции. Отсюда следует, что уменьшение предельного динамического напряжения сдвига

VOLUME-5, ISSUE-6

практически до нуля при оптимальных дозировках добавки обусловлено падением прочности индивидуальных контактов до значений, сравнимых с энергией теплового движения [1].

Величину n в соответствии с [2] можно оценить, исходя из наиболее вероятного радиуса частиц, полученного методом седиментационного анализа (рис.1-3)

$$n = \frac{1}{4 \cdot r^2};$$

где: r – радиус частиц, м

Прочность коагуляционного контакта определяется силами межмолекулярного взаимодействия, при этом энергию сцепления можно рассчитать по следующей формуле:

$$U_k = P \cdot h;$$

где: U_k – энергия сцепления частиц в контакте, Дж;

h – расстояние между частицами, м;

P – прочность индивидуального контакта, Н.

Рис.1. Дифференциальные кривые распределения частиц мела по радиусам: 1-без добавки, с добавками «ВПФС» % : 2-0.05; 3-0.10; 4-0.15.

Рис.2. Дифференциальные кривые распределения частиц Al_2O_3 по радиусам: 1-без добавки, с добавками «ВПФС» %: 2-0.05; 3-0.10; 4-0.15.

Рис.3. Дифференциальные кривые распределения частиц SiO_2 по радиусам: 1-без добавки, с добавками «ВПФС» % : 2-0.05; 3-0.10; 4-0.15.

Расстояние между частицами, находящимися в коагуляционных контактах (контакты через прослойку дисперсионной среды) составляет 0,5-1 нм [3]

Сопоставляя указанные выше соотношения, по значениям предельного динамического напряжения сдвига можно оценить энергию коагуляционного контакта.

$$U_k = P \cdot h = \tau_0 \frac{h}{n} = \tau_0 \cdot h \cdot 4r^2$$

Подстановка конкретных значений для меловой суспензии без добавки ($\tau_0 = 280$ Па, $h = 0,75$ нм, $r = 7,0$ мкм) дает следующее значение U_k :

$$U_k = 280 \cdot 0,75 \cdot 10^{-9} (2 \cdot 7,0 \cdot 10^{-6})^2 = 41,2 \cdot 10^{-18} \approx 10300 \text{ кТ}$$

Для суспензии оксида алюминия без добавки ($\tau_0 = 60$ Па, $h = 0,75$ нм, $r = 8,7$ мкм):

$$U_k = 60 \cdot 0,75 \cdot 10^{-9} (2 \cdot 8,7 \cdot 10^{-6})^2 = 13,6 \cdot 10^{-18} \approx 3400 \text{ кТ}$$

Для суспензии песка без добавки ($\tau_0 = 90$ Па, $h = 0,75$ нм, $r = 11,0$ мкм):

$$U_k = 90 \cdot 0,75 \cdot 10^{-9} (2 \cdot 11,0 \cdot 10^{-6})^2 = 32,7 \cdot 10^{-18} \approx 8175 \text{ кТ}$$

Как видно из расчетов, полученные значения U_k для каждой суспензии значительно превышают энергию теплового движения, что и обуславливает структурированный характер суспензии.

VOLUME-5, ISSUE-6

Агрегативная устойчивость и реология дисперсных систем с частицами твердой дисперсной фазы и жидкой дисперсионной средой определяются их природой, дисперсностью и концентрацией частиц. Каждая частица представляет собой микроробъем конденсированной фазы, её размеры велики по сравнению с размерами молекул, поэтому силы притяжения между частицами определяются, в основном, дисперсионными взаимодействиями. Силы отталкивания могут иметь различную природу. Прочность коагуляционной структуры определяется глубиной вторичного минимума на потенциальной кривой, т.е. соотношением между силами притяжения и отталкивания [4].

Но агрегативная устойчивость и прочность коагуляционной структуры коллоидной системы могут быть обусловлены следующими факторами: электростатическим, адсорбционно-сольватным, энтропийным, структурно-механическим, гидродинамическим [5].

Рассмотрим роль этих факторов в стабилизации меловой суспензии с допущением, что частицы дисперсной фазы шарообразны.

Расчет сил дисперсионного притяжения проводили по формуле:

$$U_M = \frac{A^* r}{12h};$$

где: U_M – энергия молекулярного притяжения, Дж;
 A^* - константа Гамакера, Дж;
 h - расстояние между частицами, м;
 r - радиус частиц, м.

Константу Гамакера принимали равной $5 \cdot 10^{-20}$ Дж [6,7]. Радиусы частиц дисперсной фазы меловой суспензии без добавки в соответствии с данными седиментационного анализа принимали равными $r_0=7$ мкм и $r_1=1$ мкм (с добавкой 0.2% ВПФС). Результаты расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Зависимость энергии взаимодействия частиц от расстояния

Энергия взаимо-действия 10^{18} Дж		Расстояние между частицами, нм.						
		1	2	5	10	20	30	
Без добавк и	U_{M0}	-29,2	-14,58	-5,83	-2,92	-1,46	0,97	
	$U_{Э0}$	5,189	5,157	4,474	3,682	2,439	1,561	
	$U_{M0} + U_{Э0}$	-24,011	-9,423	-1,356	0,762	0,979	0,591	
	Расстояние между частицами, нм.							
		40	50	60	70	80	90	
	U_{M0}	-0,729	-0,583	-0,486	-0,417	-0,365	-0,324	
	$U_{Э0}$	0,986	0,615	0,379	0,232	0,142	0,0862	
	$U_{M0} + U_{Э0}$	0,257	0,032	-0,107	-0,185	-0,223	-0,2378	

VOLUME-5, ISSUE-6

		Расстояние между частицами, нм.						
		100	110	120	140	160		
	U_{M0}	-0,292	-0,265	-0,243	-0,208	-0,182		
	$U_{Э0}$	0,0526	0,0319	0,0194	0,00716	0,00264		
	$U_{M0} + U_{Э0}$	-0,2394	-0,2331	-0,2236	-0,20084	-0,17936		
Энергия взаимодействия 10^{18} Дж		Расстояние между частицами, нм.						
		1	2	5	10	20	30	
Без добавк и	U_{M1}	-4,167	-2,083	-0,833	-0,417	-0,208	-0,139	
	$U_{Э1}$	14,735	14,647	12,706	10,456	6,927	4,434	
	$U_{M1} + U_{Э1}$	10,568	12,564	11,873	10,039	6,719	4,295	
	Расстояние между частицами, нм.							
		40	50	60	70	80	90	
		U_{M1}	-0,104	-0,0833	-0,0694	-0,0595	-0,0521	-0,0463
		$U_{Э1}$	2,801	1,747	1,076	0,66	0,404	0,245
		$U_{M1} + U_{Э1}$	2,697	1,6637	1,0066	0,6005	0,3519	0,1987
	Расстояние между частицами, нм.							
		100	110	120	140	160		
	U_{M1}	-0,0417	-0,0379	-0,0347	-0,0298	-0,026		
	$U_{Э1}$	0,149	0,0907	0,0551	0,0203	0,00749		
	$U_{M1} + U_{Э1}$	0,1073	0,0528	0,0204	-0,0095	-0,01851		

Структурно – механический фактор устойчивости суспензий возникает при адсорбции молекул, которые являются поверхностно-активными для данной границы раздела фаз, и образуют гелеобразный структурированный слой на межфазной границе. Толщина гелеобразного слоя должна составлять 5-10нм [6], чтобы препятствовать сближению частиц на расстояния, где молекулярные силы притяжения велики. Анализ изотерм адсорбции ВПФС на границе раствор-твердое тело свидетельствует об образовании только мономолекулярного слоя ПАВ на поверхности дисперсной фазы. Толщина адсорбционного слоя при этом не превышает 2 нм, что явно недостаточно для создания структурно механического отталкивания между частицами.

Гидродинамический фактор устойчивости заключается в снижении скорости движения частиц и частоты их соударений при изменении вязкости и плотности дисперсионной среды. При введении добавок вязкость и плотность раствора изменяются незначительно, в связи с чем роль гидродинамического фактора при введении добавок не существенна.

Электрический фактор устойчивости основан на балансе сил электрического притяжения и электростатического отталкивания; электростатические силы отталкивания диффузных

VOLUME-5, ISSUE-6

ионных слоев частиц обеспечивают агрегативную устойчивость зелей. Расчет сил электростатического отталкивания в соответствии с теорией ДЛФО для шарообразных частиц дисперсной фазы проводили по уравнению [5]:

$$U_{\Delta} = 2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot r \cdot \varphi_{\delta}^2 \cdot \ln [1 + e^{-x \cdot h}];$$

где: U_{Δ} – энергия электростатического отталкивания, Дж;
 $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ – диэлектрическая постоянная воды;
 φ_{δ} – потенциал диффузного слоя, принимаемый равным ζ – потенциалу, В;
 x – величина, обратная толщине диффузного слоя, m^{-1} ;
 h – расстояние между частицами, м;
 r – радиус частиц, м.

Величину X рассчитывали по уравнению:

$$X = \sqrt{\frac{2 \cdot F^2 \cdot I}{\epsilon \cdot \epsilon_0 \cdot R \cdot T}} = 0,5 \cdot 10^{-8} m^{-1};$$

где: $F = 9,65 \cdot 10^4$ Кл/г-экв – число Фарадея; I – ионная сила раствора.

Значение электрокинетического потенциала для суспензии мела без добавок в соответствии с данными, полученными в разделе влияние пластификаторов на электрокинетический потенциал частиц дисперсной фазы, принимали равным – 15,7 мВ ($U_{\Delta 0}$), с добавкой ВПФС (0,2%) – 70,0 мВ ($U_{\Delta 1}$). Результаты расчета U_{Δ} для различных расстояний между частицами представлены в таблице 1.

На рисунке 4 представлены кривые потенциальной энергии сил притяжения и отталкивания, а также результирующая потенциальная кривая притяжения и отталкивания.

VOLUME-5, ISSUE-6

Рис.4. Потенциальные кривые для меловой суспензии без добавки (а) и в присутствии 0,2% ВПФС (б): 1- кривая сил притяжения; 2- кривая сил отталкивания; 3- результирующая потенциальная кривая

Из представленного рисунка видно, что при введении 0,2% ВПФС потенциальный барьер значительно возрастает, при этом максимум потенциальной кривой проявляется уже при $h = 2$ нм. Второй потенциальный минимум, характеризующий коагуляционное взаимодействие в суспензии без добавки ВПФС появляется на расстоянии между частицами -50 нм, а при введении ВПФС он практически исчезает, т.е. его величина становится значительно меньше энергии теплового движения молекул.

Анализ данных таблицы 1 и рисунка 4 показывает, что действие сил молекулярного притяжения преодолевается действием электростатического фактора.

С учетом того, что расстояние между частицами в системе значительно меньше радиуса самих частиц; энергию молекулярного притяжения и электростатического отталкивания можно также представить как энергию взаимодействия плоских параллельных пластин и рассчитать по соответствующим уравнениям:

$$U_M = \frac{A^*}{12 \pi h^2}$$

$$U_{\text{Э}} = 2\varepsilon_0 \cdot \varepsilon \cdot X \cdot \varphi_0 \cdot e^{-x \cdot h};$$

где: U_M – энергия молекулярного притяжения;

$U_{\text{Э}}$ – энергия электростатического отталкивания.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Энергия взаимодействия между частицами (пластинами)

Вид энергии, Дж/м ²	Расстояние между частицами, нм					
	1	2	5	10	20	30
$-U_M \cdot 10^6$	1327	332	53.1	13.3	3.325	1.47777
$U_{\text{Э}0} \cdot 10^6$	106.7	64.8	13.8	1.1	0.007	0.00002
$U_{\text{Э}1} \cdot 10^6$	2122	1288	274.7	21.5	0.049	0.00018
$U_S \cdot 10^6$	1554	143	11.2	7.5	3.325	1.47768

VOLUME-5, ISSUE-6

$(U_M + U_{Э0} + U_S \cdot 10^6)$	333.7	-124.2	-28.1	-4.7	0.007	-0.00007
$(U_M + U_{Э0} + U_S \cdot 10^6)$	2349	1099	232.8	15.7	0.049	0.000090

Данные адсорбционно–сольватого фактора устойчивости в нашем случае указывают на в уменьшение поверхностного натяжения на границе раствор-твердое тело в результате адсорбции молекул добавок и возникновения развитых гидратных слоев. При сближении частиц гидратные слои прерываются. Возрастает осмотическое давление, а с ним и давление отталкивания, предотвращающее коагуляцию. Образование достаточно развитых гидратных оболочек мало вероятно для дисперсных систем с лифобной дисперсной фазой вследствие слабого энергетического взаимодействия среды с дисперсной фазой.

При адсорбции добавок, имеющих большое число ионных гидрофильных групп, увеличивается межфазное взаимодействие, что приводит к уменьшению поверхностного натяжения и образованию развитых гидратных слоев.

Важную роль структурных сил, обусловленных существованием граничного слоя воды на гидрофильных поверхностях, подтверждают работы многих авторов [5-7]. В соответствии с этими работами энергию структурного взаимодействия между пластинами рассчитывали по формуле:

$$U_S = K \cdot l \cdot e^{-h/l};$$

где: U_S – энергия структурного взаимодействия, Дж/м²;

K - константа структурных сил, характеризующая гидрофильность поверхности;

l – характеристическая длина структурных сил.

Для гидрофильных поверхностей по данным [7] K изменяется в пределах $10^6 - 10^7$ Дж/м³, l в пределах 1–10 нм. Для расчетов использовали средние значения K и l , результаты расчетов представлены в таблице 2.

Анализ данных таблицы 2 показывает, что действие сил молекулярного притяжения преодолевается совместным действием электростатического и адсорбционно-сольватного факторов, так как сумма $U_{Э}$ и U_S больше U_M для всех расстояний между частицами.

Таким образом, механизм пластифицирующего действия «ВПФС» заключается, по нашему мнению, в следующем: молекулы добавки адсорбируются на поверхности частиц, образуя мономолекулярный слой; адсорбция на поверхности частиц обеспечивается ионным взаимодействием отрицательных оксигрупп с положительно заряженными активными центрами поверхности дисперсной фазы и дисперсионными силами взаимодействия между ароматическими кольцами «ВПФС» и поверхностью частиц. При этом, поскольку добавка является анионно активным веществом, заряд поверхности частиц становится более отрицательным. Необходимо отметить, что абсолютное значение ζ - потенциала частиц в суспензиях с «ВПФС» увеличивается в значительно большей степени, чем при использовании известных суперпластификаторов «С-3» и «СБ-5». Это приводит и к большему увеличению

VOLUME-5, ISSUE-6

сил отталкивания, что объясняет более высокую агрегативную устойчивость минеральных суспензий пластифицированных «ВПФС».

Этому же способствует формирование гидратных слоев вокруг частиц вследствие наличия большего числа оксигрупп в молекуле ВПФС по сравнению с «СБ-5». В результате силы отталкивания начинают преобладать над молекулярными силами притяжения, что обусловлено совместным действием электростатического и адсорбционно-сольватного факторов агрегативной устойчивости. Снижение энергии коагуляционного контакта до величин, сравнимых с энергией теплового движения приводит к полной агрегативной устойчивости системы, пептизации агрегатов до первичных частиц, изменению реологического характера течения суспензии со структурированного на ньютоновский.

Литература:

1. Батраков В.Г. К вопросу о модифицировании бетонов олигомерами. // Исследование и применение бетонов с суперпластификаторами. – М.: НИИЖБ, 2002. – 60 с.
2. Чернов В.Е. Применение пластифицирующих добавок из отходов предприятий в производстве строительных материалов // Теория и практика применения суперпластификаторов в бетоне: Тез. докл. зон. конф. – Пенза, 2003. – С. 74-75.
3. Kondo R., Daimon M. and Sakai E. Cemento 75. – 2000. – 225 p.
4. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии: учеб. для вузов.- 3-е изд., исправил. – СПб.: Химия, 2005. – 400 с.
5. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. / Фролов Ю.Г. – 3-е изд. – М.: Химия, 2004. – 464 с.
6. Паховчишин С.В. Определение предела текучести дисперсий, проявляющих тиксотропные и дилатантные свойства // Коллоидный журнал. – 2005. – Т.67. - № 5. – С. 718-719.
7. Фролов Ю.Г., Гродский А.С. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии. - 2-е изд. – М.: Химия, 2006. – 216 с.